

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
PROTOTIPO ELECTRÓNICO POR
ULTRASONIDO PARA MEDIR
DISTANCIAS APLICADA A UN
BASTÓN BLANCO PARA EL
CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL DE PERSONAS NO
VIDENTES Y DE DISCAPACIDAD
VISUAL DE LA CIUDAD DE
CARAGUATAY, AÑO 2016

CRISTHIAN RAMÓN JIMÉNEZ HERRERA,
EVER JONÁS CAÑETE ARIAS, RICHARD
ALEXIS LÓPEZ LÓPEZ

RESUMEN

La presente investigación aborda la problemática de las personas que sufren algún tipo de discapacidad visual, ante el cual se presenta el desarrollo de un prototipo, tipo bastón blanco, en donde la misma incorpora sensores de distancia y obstáculos, ultrasonido e infrarrojo con el objetivo de poder contribuir a un desplazamiento seguro con estos sensores que se encargan de alertar a través de vibraciones al usuario ante la presencia de obstáculos que pudieran poner en peligro su integridad física. Para ello se realizó una investigación de dispositivos que ayudan a las personas no videntes mediante la incorporación de sensores de distintas tecnologías; los ya existentes que se encontraron en el mercado, tienen un alto

costo, y en otros casos algunos son dispositivos que aún no han avanzado de la fase de pruebas, y no se ha encontrado la manera de poder adquirirlas a un precio accesible, al alcance de personas que perciben un salario mínimo. Cabe mencionar que según el censo del 2012 realizado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos en la República del Paraguay (DGEEC), el 22,1% del total de hogares de la población sufre de algún tipo de discapacidad visual, entre esa franja se puede acceder a la información que un 35% de los afectados no poseen estabilidad laboral, lo que desencadena en que los mismos tienen un ingreso inferior al salario mínimo legal vigente. Finalmente se concluye el proyecto de investigación mediante las pruebas realizadas e información obtenida mediante preguntas y contacto con personas no videntes y allegadas como es el caso del centro no vidente de la Ciudad de Caraguatay, que trabaja en pro de ellas.

Pregunta de investigación: ¿Es aplicable el uso de ultrasonidos y el microcontrolador Arduino Nano junto a un motor vibrador para el desarrollo de un prototipo de bastón blanco capaz de detectar obstáculos que se presenten en el desplazamiento de la persona no vidente o con limitaciones visuales?

Diseño: El artículo se basa en la realización de un prototipo de un bastón electrónico siguiendo todas las normativas y estándares a nivel internacional, certificando un producto de calidad, además de poder adquirirlo a un bajo costo, con costos de mantenibilidad muy bajos, y con el respaldo de los módulos y sensores incorporados en el ensamblaje del mismo.

Resultado: Con el desarrollo del bastón el usuario puede acceder a un mundo más seguro, con el mismo bastón blanco utilizado siempre, pero transformado con la incorporación de módulos y sensores que le permitirán tener una movilidad segura y sin contratiempos, adquiriéndolo a un bajo costo.

Conclusión: El prototipo desarrollado producto de esta investigación realizada propone una alternativa moderna y trans-

formada del bastón blanco convencional a uno que incorpora módulos de sensores, componentes electrónicos que permiten mejorar la detección de los obstáculos que se encuentran a nivel del piso como así también a un nivel superior a esta, permitiendo el desplazamiento seguro de los usuarios que lo utilizan, brindándoles apoyo en cuanto a las vibraciones producida por un sensor que van alertando la proximidad de un objeto, o de un obstáculo a fin de que el mismo pueda evitarlo, manteniendo su integridad física intacta; la misma situación ocurre cuando los usuarios deben de abordar un servicio del transporte público o simplemente desplazarse por una ciudad que aún se encuentra lejos de las grandes ciudades del mundo en convertirse en una ciudad inclusiva para personas invidentes como así también para las personas que sufren algún otro tipo de discapacidad. Por lo tanto, se considera que el prototipo de bastón blanco electrónico para personas invidentes, es de gran apoyo ante la discapacidad visual que poseen.

Palabras Claves: bastón blanco, no videntes, sensores, ultrasonido, infrarrojo.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo tecnológico en el amplio avance de la electrónica e instrumentación e innovación de la tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, se encuentra enfocado en el desarrollo de métodos, dispositivos y equipos que permiten el tratamiento o compensación de discapacidades de personas con alguna problemática física temporal o permanente. La compensación de las deficiencias o capacidades diferentes son esenciales en la vida de todas las personas, esto, en algunos casos, su vida misma puede depender del manejo oportuno, fácil y fiable en su entorno; por lo cual es necesario generar equipos o disposi-

tivos que satisfagan estas necesidades. Los avances tecnológicos hacen que cada vez estos equipos sean más sofisticados y más precisos, aunque en ocasiones están superados con respecto a ciertas actividades, lo que origina costos de ventas más elevados y que el mercado donde impactan sean muy específicos y muy lejos del sector más necesitado.

El Prototipo de bastón blanco con sensores es construido en base a parte pre ensambladas y otras en donde solo se requieren unos ajustes para su modernización, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufren una discapacidad visual permitiéndole realizar sus actividades cotidianas de una manera más confortable y más llevadero con la incorporación de la tecnología. El diseño de este prototipo presenta características de uso sencillo y práctico. Desde un principio se buscó que todos los materiales utilizados para el desarrollo del bastón fueran económicos para que la población en general esté al alcance de este producto. Se logró obtener un prototipo de producto viable y eficaz para el auxilio de personas con limitación visual.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar un prototipo de bastón blanco electrónico para personas invidentes o que presenten limitaciones visuales que incluya sensores ultrasónicos que trabajen en conjunto con un motor vibrador guiados por un microcontrolador Arduino Nano para detectar obstáculos.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos fueron ordenados, cuantificados y tabulados utilizando conocimientos de estadística.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Es exploratorio porque es el primer acercamiento de los investigadores al tema en estudio. Es descriptiva porque consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

MUESTREO

POBLACIÓN

La población en estudio estuvo constituida por alumnos del Centro de Formación Integral para personas invidentes y con discapacidad visual de la ciudad de Caraguatay.

MUESTRA

Constituida por 10 estudiantes del Centro de Formación Integral (C.F.I) para personas invidentes y con discapacidad visual de la ciudad de Caraguatay.

RECOLECCIÓN DE DATOS

El método elegido para el análisis es la encuesta, en cuanto a la técnica es el cuestionario estructurado de preguntas y respuestas cerradas que permiten constatar y precisar los objetivos propuestos en el presente estudio.

La encuesta es una herramienta que permite la recolec-

ción de información mediante la elaboración de un cuestionario sobre temas relacionados a la investigación. Al elaborar el cuestionario se formularon preguntas que revelan realmente la información deseada.

Para registrar y recabar la información se utilizó el instrumento del formulario impreso.

ANÁLISIS DE DATOS

Se acudió al Instituto de Invidentes de la ciudad de Caragatay y por medio de una encuesta se realizaron una serie de preguntas; a través del análisis conceptual de las respuestas se obtuvieron parte de los requerimientos que a partir de estas ha permitido el desarrollo del prototipo de bastón blanco electrónico para personas invidentes, o con discapacidad visual.

Los datos recogidos de la encuesta se procesaron en tablas y gráficos estadísticos, utilizando la aplicación Microsoft Office Excel, versión 2016.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La identidad de las personas involucradas en la investigación se mantiene en el anonimato, la recolección de los datos por medio de la encuesta con preguntas cerradas solamente fue utilizada con fines de obtener información que sirvieron de sustento a la investigación realizada.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Modelo de Desarrollo Iterativo

Este modelo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final. La Iteración es una secuencia de actividades dentro de un plan establecido,

con unos criterios claros de evaluación, que se organiza con el propósito de entregar parte de la funcionalidad del producto, este modelo en cambio mejora cada versión es decir mejora la función que tiene la versión anterior, los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes y el cliente es quien luego de cada iteración evalúa el producto y presenta la propuesta de las correcciones que deben ser realizadas.

V. RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada para la investigación.

Figura N° 1 - Prototipo final con el Bastón plegable.

VI. DISCUSIÓN

La realización de este Proyecto de Investigación tiene como finalidad el desarrollo de un prototipo de bastón blanco electrónico que permita mejorar el desempeño obtenido por el usuario en su utilización, para su movilización diaria, mejorando su percepción de obstáculos y peligros que estos puedan presentar para su integridad física, además de ello, la presentación de un prototipo económico accesible para las personas de bajos recursos económicos, que poseen un ingreso mensual menor al mínimo legal vigente.

Este prototipo incorpora diferentes elementos electrónicos

de última generación desde el punto de vista tecnológico y que se encuentra disponible en la actualidad a un bajo costo, además, de presentar beneficios para todas aquellas personas que necesiten movilizarse de manera segura y que posean una discapacidad visual.

Al término de la investigación se destaca el resultado obtenido, la misma en correspondencia al resultado esperado, ha logrado el desarrollo del prototipo de bastón blanco electrónico gracias a los aportes de los datos necesarios que han sido brindados por las personas que acuden al Centro de Formación Integral (C.F.I) de la ciudad de Caraguatay, año 2016. El prototipo desarrollado producto de esta investigación realizada propone una alternativa moderna y transformada del bastón blanco convencional a uno que incorpora módulos de sensores, componentes electrónicos que permiten mejorar la detección de los obstáculos que se encuentran a nivel del piso como así también a un nivel superior a esta, permitiendo el desplazamiento seguro de los usuarios que lo utilizan, brindándoles apoyo en cuanto a las vibraciones producida por un sensor que van alertando la proximidad de un objeto, o de un obstáculo a fin de que el mismo pueda evitarlo, manteniendo su integridad física intacta; la misma situación ocurre cuando los usuarios deben de abordar un servicio del transporte público o simplemente desplazarse por una ciudad que aún se encuentra lejos de las grandes ciudades del mundo en convertirse en una ciudad inclusiva para personas invidentes como así también para las personas que sufren algún otro tipo de discapacidad. Por lo tanto, se considera que el prototipo de bastón blanco electrónico para personas invidentes, es de gran apoyo ante la discapacidad visual que poseen.

Con todo lo expuesto anteriormente, todas las etapas del presente trabajo de investigación llevaron a mejorar en parte el uso del bastón convencional, logrando así ayudar a las personas invidentes a desplazarse en lugares abiertos y de

manera segura; claro está que este proyecto presentado como prototipo, cumple con los requisitos para que puedan realizarse un desarrollo en cantidad de acuerdo a la demanda que tenga, atendiendo a que el mismo está desarrollado con componentes que no requieren una inversión económica elevada, lo que conlleva a que el prototipo presentado sea sumamente accesible para todas las personas que tengan un ingreso económico de acuerdo a lo establecido en la ley vigente.

La caja rectangular de color verde donde se encuentra el circuito y la placa Arduino junto a los módulos y componentes electrónicos, posee toda la protección del sensor para la lluvia, la flexibilidad para doblar el bastón, plegarlo y también en el caso de ser necesario el montaje y desmontaje del mismo, cabe mencionar que todas las sugerencias que dieron las personas encuestadas, permitieron que se le realicen mejoras hasta llegar al prototipo final, presentado en la defensa de esta investigación.

El prototipo de bastón blanco electrónico es funcional siempre y cuando sea utilizado de manera correcta, en la posición correcta con la caja hacia arriba en forma recta, esto se debe a la posición que debe mantener el sensor de ultrasonido HC-SR04.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. Hernandez Sampieri, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la Investigación. Quinta Edición. MCGRAW – HILL / INTERAMERICANA EDITORES. Perú. 2010
2. Miranda De Alvarenga, Estelbina. Metodología de

- la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Quinta Edición. Diseños. Asunción – Paraguay, 2013
3. Herrera Velásquez, Alejandro JARAMILLO MORALES, Roberto. Diseño y construcción de un dispositivo para la alerta de obstáculos. En: Revista Ingeniería Biomédica. Vol. 3. N° 1. (Mayo de 2017).
 4. Fu K. S., González R. C. y Lee C. S. G. Robótica: Control, detección, visión e inteligencia. Estado de México, McGraw-Hill Interamericana de México, 1989.
 5. Rosero, Mario Armando. Metodología para la gestión tecnológica. 2004. P. 108.
 6. Ollero Aníbal. Robótica : Manipuladores y robots móviles. Barcelona, Marcombo, 2001.
 7. Rodríguez Gómez, G. Metodología de la investigación cualitativa. 1996. P. 8.
 8. RUIZ GUTIÉRREZ, José Manuel. MyOpenlab + Arduino. Una propuesta de Utilización de Open Hardware y Software Libre GNU para el Diseño y Simulación de Prototipos en el Laboratorio.
 9. VALDEZ V., Luisa A. Discapacidad Visual. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Septiembre 2009
 10. ARDUINO. Learning: What is Arduino? [En línea] [Citado el: 17 de Julio de 2016.] <http://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>. Learning: Why Arduino? <http://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>. Ayala, E. 2011. Diseño y construcción del prototipo de un sistema electrónico por ultrasonido para medir distancias aplicada a un bastón blanco. 2011. Barraquer.
 11. <http://www.barraquer.com/>. Burbano, Santiago, Burbano de Ercilla, Santiago y Gracia Muñoz,

- Carlos. 2003. Ondas. Física general. s.l. : Editorial Tebar, 2003, págs. 380-388. Cardwell, Donald. 1996.
12. Arduino Nano. Store.arduino.cc. (2018). Citado el 29 de diciembre de 2018, disponible en: <https://store.arduino.cc/usa/arduino/boards-modules>.
 13. Arduino Education. Arduino.cc. (2017). Citado el 29 de Diciembre de 2018, disponible en : <https://www.arduino.cc/education/remoteteaching>.
 14. Módulo Sensor Ultrasónico Hc-Sr04 - microelectronicadesign. microelectronicadesign. (2017). Citado el 17 de Enero de 2019, disponible en: <http://microelectronicadesign.com/producto/modulo-sensor-ultrasonico-hc-sr04/>.
 15. Automatización y Robótica [diapositivas en línea]. España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, 2003. 8 temas, col. Disponible en: <http://www.aisa.uvigo.es/DOCENCIA/AyRobotica.html>
 16. Sabater José Ma. Control de Robots [diapositivas en línea]. España, División de Ingeniería de Sistemas y Automática del Grupo de Tecnología Industrial de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Campus Elche, 2004. 9 temas, col. Disponible en: <http://lorca.umh.es/isa/es/asignaturas/crss/>